

O'LCHASH USKUNALARINING METROLOGIK JIXATDAN TASDIQLANISHI.

A.M.Nazarov, N.Nosirova

Toshkent davlat agrar universiteti

nazarov@mail.ru

***Annotatsiya.** Maqolada O'lchash uskunasi nomuvofiqligi tekshirilishi va nomuvofiqligi to'g'risida hisobot tayyorlanishi kerak. Bunday uskunalarning nomuvofiqligi bartaraf qilinib ularning metrologik xarakteristikalarini tiklangach yana qayta ekspluatatsiyaga qo'yilganligi. Monitoring va ta'sir etuvchi kattaliklarni fiksatsiyalash uchun foydalaniladigan o'lchash uskunalari o'lchashlar menejmenti tizimiga kiritilgan bo'lishi zaruriy shartdir. O'lchash uskunalari uchun rahbariy qo'llanmalar mavjudligi.*

***Kalit so'zlar:** ISO 9000 da o'rnatilgan tamoyillardan biri bo'lib jarayonli yondashuv, ISO 10012:2003 standart o'z ichiga, talablardan tashqari o'lchashlar menejmenti tizimini joriy qilish bo'yicha rahbariy qo'llanmalari.*

Metrologik jihatdan tasdiqlanish uchun o'lchash uskunasi amaldagi qiyoslash statusiga ega bo'lishi kerak. O'lchash uskunasi avvalo, boshqariladigan muhitda foydalanilishi yoki to'g'ri o'lchash natijalarini ta'minlovchi muhitda bo'lishi kerak. Monitoring va ta'sir etuvchi kattaliklarni fiksatsiyalash uchun foydalaniladigan o'lchash uskunalari o'lchashlar menejmenti tizimiga kiritilgan bo'lishi zaruriy shartdir. O'lchash uskunalari uchun rahbariy qo'llanmalar mavjud. Hususan, o'lchash uskunasi konkret o'lchash jarayonlarda foydalanish uchun metrologik tasdiqlanishi va boshqa o'lchash jarayonlari uchun metrologik talablarda farq bo'lganligi uchun tasdiqlanmasligi mumkin. Maksimal yo'l qo'yiladigan ko'rsatilgan bo'ladi yoki uskuna tayyorlovchisi va metrologiya xizmati tomonidan nashr qilingan texnik spetsifikatsiyaga havola qilish orqali ko'rsatilishi mumkin. Uskunalar metrologiya xizmatlari tomonidan emas, tashqi tashkilotlar tomonidan kalibrlanishi mumkin. Metrologiya xizmatining rahbariyati metrologik uskunaning yuklanishi, jo'natilishi, transportirovkasi, saqlanishi va tarqatilishiga oid hujjatlashtirilgan muolajalarni o'rnatishi kerak. Agar shunday qilinmasa, uskunadan noto'g'ri foydalanish, buzilishi hamda uning metrologik xarakteristikalarining o'zgarishining oldi olinmagan bo'ladi. O'lchashlar menejmenti tizimiga kirib keluvchi va tizimdan chiqarib yuboriluvchi o'lchash uskunalarini rasmiylashtirish bo'yicha muolajalar bo'lishi kerak.

Ixtiyoriy tasdiqlangan o'lchash uskunasi:

- Buzilgan, o'ta yuklangan, foydalanib bo'lmay qolgan, noto'g'ri natijalar bersa, buzilgan yoki plomba singan, tashqi kattaliklar ta'siriga berilgan bo'lsa, ekspluatatsiyadan identifikatsiyalangan markalash orqali olib tashlanadi.

O'lchash uskunasi nomuvofiqligi tekshirilishi va nomuvofiqligi to'g'risida hisobot tayyorlanishi kerak. Bunday uskunalarning nomuvofiqligi bartaraf qilinib ularning metrologik xarakteristikalarini tiklangach yana qayta ekspluatatsiyaga qo'yiladi. Quyida o'lchash uskunalarini uchun metrologik tasdiqlash va metrologik xarakteristikalariga oid talablar tahlilini keltiramiz. Metrologik tasdiqlash jarayoni ikkita kirishga, ya'ni, iste'molchining metrologik talablari va o'lchash uskunasi nomuvofiqligi metrologik xarakteristikalariga va bitta chiqishga o'lchash uskunasi nomuvofiqligi metrologik tasdiqlanganligi statusiga ega bo'ladi (1-rasm. O'lchash uskunalarini uchun metrologik tasdiqlash jarayoni).

Dastlab, iste'molchining metrologik talablarini tahlil qilamiz. Iste'molchining metrologik talablari – bu iste'molchi tomonidan o'lchashlarga qo'yiladigan talablar bo'lib, ishlab chiqarishga qo'yiladigan talablar kabi bo'ladi. SHu jihati bilan o'lchanadigan parametrlarning texnik tafsilotiga bog'liq bo'ladi. Ushbu talablarning aniqlanishi va texnik tafsilotiga iste'molchi javob beradi. Ushbu holda, iste'molchining o'rniga boshqa muvofiq keladigan malakali shaxs ushbu jarayonni bajarishi mumkin. Ushbu jarayonning amalga oshirish uchun ishlab chiqarish va metrologiya bo'yicha chuqur bilimlar talab qilinadi. Undan tashqari iste'molchining metrologik talablari noto'g'ri o'lchashlar va ularning tashkilotga va biznesga bo'lgan ta'siri hisobga olinishi kerak. Talablar, atamalar, maksimal yo'l qo'yiladigan xatoliklar, ish chegaralari va boshqalarga ham ifodalanganadi. Ushbu iste'molchining metrologik talablari yetarli darajada batafsil bayon qilinishi va shu asnoda metrologik tasdiqlash jarayonining operatorlari ushbu o'lchash uskunasi nazorat qilish, o'lchash va berilgan parametr yoki kattalikni kuzatish qobiliyati bor yoki yo'qligini bilish kerak. Tahlilni o'lchash uskunalarining metrologik xarakteristikalariga doir ma'lumotlar bo'yicha davom ettiramiz. Ma'lumki, metrologik xarakteristikalar kalibrlashda yoki sinashlar orqali aniqlanadi. Metrologiya xizmati o'lchashlar menejmenti tizimi doirasida ushbu faoliyatni o'rnatadi va nazorat qiladi. Kalibrlash jarayonining kirishi bo'lib o'lchash uskunasi, o'lchov etaloni va atrof-muhit sharoitlarini ifodalovchi muolaja hisoblanadi. Kalibrlash natijalariga o'lchashlar noaniqligi to'g'risidagi arizani kiritish kerak.

O'lchashlarning muhim xarakteristikalarini, masalan, o'lchashlar noaniqligi faqat uskuna yoki qurilmalardangina emas, balki, atrof-muhit sharoitlari, konkret o'lchash muolajasi, ba'zan operatorning malaka va tajribasiga ham bog'liq bo'ladi. SHu sababli talablarga javob beradigan uskuna tanlanganda o'lchash jarayoni to'liq qarab chiqilishi zarur. Bunday yondoshuvga metrologiya xizmati javob beradi.

ISO 10012:2003

1-rasm. O'lchash uskunalarini uchun metrologik tasdiqlash jarayoni.

Kalibrashdan keyin va o'lchash uskunasining maqsadli foydalanishga yaroqliligi tasdiqlangunga qadar uning metrologik xarakteristikalarini iste'molchining talablari bilan solishtiriladi. Masalan, o'lchash uskunasining ko'rsatishlaridagi ma'lum xatolik, iste'molchining metrologik talabi sifatida aniqlanadigan maksimal yo'l qo'yiladigan xatolik bilan solishtiriladi. Agar xatolik yo'l qo'yiladigan maksimal xatolikdan kichik bo'lsa, u holda uskuna talabga javob beradi va tasdiqlanishi mumkin. Ammo, xatolik katta bo'lsa, nomuvofiqlikni bartaraf qilish bo'yicha amallar qo'llaniladi yoki iste'molchiga uskunaning tasdiqlanishiga tortilmasligi haqida xabar beriladi. Bunday o'lchash uskunasining metrologik xarakteristikalarini va iste'molchi

metrologik talablarining bevosita solishtirilishi ko‘pincha qiyoslashlarga asoslanadi, ammo, o‘lchashlar sifatini ta‘minlash uchun ularga o‘lchash jarayonini batafsil qarab chiqilishi va o‘lchash jarayonini to‘liq o‘rganib chiqilishi kiritilishi kerak. Umuman olganda, o‘lchash uskunasi kalibrlashga oid bo‘lgan talablar qiyoslashga ham taaluqli bo‘ladi.

O‘lchashlar menejmenti tizimidagi kalibrlash natijalari, mos usul asosida hujjatlashtirilishi, masalan, sertifikat yoki hisobot (agar kalibrovka tashqi manba asosida o‘tkazilgan bo‘lsa) yoki kalibrlash natijalarining yozilishi ko‘rinishida (agar o‘lchashlar tashkilot metrologiya xizmatlarining qat‘iy doirasida bajarilgan bo‘lsa) mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduvaliev A. Metrologiya, standartlashtirish vasertifikatlash: Oliy va o‘rta maxsus ta‘lim muassasalari uchun darslik. T: Sharq 2018
2. Parpiev M.P., Raxmonova G.S., Inogamova N.S., “O‘lchash xatoliklari”. O‘quv qo‘llanma. “Top Image Media”. 2014. 125 b.
3. Abduvaliev A.A., “Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish” Darslik “Sharq” 2018.607-b.
4. Ismatullaev F.R., Parpiev M.P., Ismoilov B.X. “Obrabotka rezul’tatov izmereniy”. Uchebnoe posobie. T. TXTI. 2019. 48 s
5. Parpiev M.P., Nazarov A.M., Asilova F.X Ixtisoslikka kirish Darslik. 2022 yil 74 b
6. Nazarov A.M Qishloq xo‘jaligida metrologik ta‘minoti O‘quv qo‘llanma Tosh DAU:. Taxririyyat-nashriyoti. 2022. 185 b
7. Parpiev M.P., Nazarov A.M. “Metrologiya, standartlashtirish, sertifikatlash va sifat” fanining laboratoriya ishlari bo‘yicha uslubiy ko‘rsatmalar. Tosh DAU:. Taxririyyat-nashriyoti. 2021. 104 b.
8. Mo‘minov N.Sh, Nazarov A.M «Metrologicheskoe obespechenie v sel’skom xozyaystve». O‘quv qo‘llanma Tosh DAU:. Taxririyyat-nashriyoti. 2025. 258 b